

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

अक्षत चोपड़ा*
डॉ. आशिमा सिंह**

सारांश

यह आलेख भारतीय महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I, मिनीरत्न-II कंपनियों की दृष्टि (विजन), उद्देश्य (मिशन) और मूल्य (वैल्यू) विवरणों की जांच कर उनके बीच की समानता, बीज शब्द, संरचनागत अंतर और फोकस का विश्लेषण करता है। 97 भारतीय महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I, मिनीरत्न-II कंपनियों के 204 दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों में संरचना, फोकस और समानता की जांच हेतु अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का उपयोग किया गया है। कंपनियों के शुद्ध लाभ और टर्नओवर के सम्बंध में मूल्य विवरणों में परिलक्षित दृष्टिकोण में अंतर को दर्शाया गया है। यह शोध अध्ययन मूल्य विवरणों को अपनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। साथ ही हितधारकों के साथ संवाद करने और तदनुसार व्यावसायिक कार्यों को सँरेखित करने के लिए प्रभावी तरह से परिभाषित विवरण के उपयोग और उनकी दृश्यता बढ़ाने की सिफारिश करता है। यह अध्ययन विवरणों के प्रमुख संचार वक्तव्यों का विश्लेषण करके भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के परिदृश्य में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साहित्य को बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विवरणों का विश्लेषण करने के पहले प्रयासों में से एक है और सामग्री विश्लेषण के माध्यम से कंपनियों के अध्ययन के लिए एक नूतन दृष्टिकोण के रूप में महत्वपूर्ण है। इसका निष्कर्ष प्रभावी संचार और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु विवरणों को उचित रूप से अपनाने की आवश्यकता की ओर संकेत देता है।

बीज शब्द : दृष्टि, उद्देश्य, मूल्य, सार्वजनिक उपक्रम, प्रतिष्ठा

प्रस्तावना

किसी भी लोकनीति एवं निकाय के विश्लेषण में दृष्टि (विजन), उद्देश्य (मिशन) और मूल्य (वैल्यू) विवरण प्रमुख आधार होते हैं। योजनाओं एवं उन्हें क्रियान्वित करने वाले उपक्रमों के प्रबंधन एवं संचालन के यह तीन प्रभावी आधार हैं। दृष्टि की व्यापकता, उद्देश्य की स्पष्टता और मूल्य सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक एवं सामाजिक प्रदर्शन के साथ हितधारकों तक पहुंच को प्रभावी बनाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम का मार्गदर्शक विवरण ऐसा होना चाहिए जो उसकी दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य में समस्त हितधारकों की उपस्थिति को परिलक्षित करे। मार्गदर्शक विवरण तैयार करने के किसी भी रणनीतिक प्रबंधन प्रयास का हितधारकों पर विश्वास की स्पष्टता के लिए एक विवेकपूर्ण प्रभाव (पापुलोवा, 2014) होता है जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है (ग्रीन, 2020) और प्रतिबद्धता के स्तर को स्पष्ट किया जाता है (बेज़िरगन, 2020)। दृष्टि, उद्देश्य और मूल्यों के अच्छी तरह से परिभाषित मार्गदर्शक विवरण कर्मचारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच समझ का एक साझा विचार प्रदान कर सकते हैं।

*शोधार्थी, एमिटी स्कूल ऑफ़ कम्प्यूनिवेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

**सहायक प्राध्यापक, एमिटी स्कूल ऑफ़ कम्प्यूनिवेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

इससे सार्वजनिक उपक्रम के व्यावसायिक दृष्टिकोण में स्पष्टता भी आती है वहीं यह कार्यों में विश्वास भी पैदा करता है (पटेल, बुकर, रामोस और बार्टपटेल, 2015; सूफी और लियोन्स, 2003)। यह लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में व्यवहार और विश्वास के बीच एक तुलनीय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक पक्षों को भी संबोधित करता है। एक समग्र दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण कंपनी के प्रदर्शन पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है (अनलोई और करामी, 2002)।

निकायों अथवा कंपनियों को हितधारकों के साथ जुड़ाव के विविध तरीकों के माध्यम से संचार के लिए एक तार्किक, विशिष्ट और टिकाऊ इरादा प्रदान करने का काम सौंपा गया है (कुली, 2019)। इस तरह के विवरण व्यवसाय और उसकी दिशाओं के बारे में एक विचार देते हैं। यह भविष्य के कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन विवरणों के तत्व विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए (राजशेखर, 2013)। “विवरण उद्देश्य, विशिष्टता, और संस्था को दिशा देता है। यह सार्वजनिक उपक्रम के दिन-प्रतिदिन के संचालन और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शिका की तरह होते हैं। वहीं यह हितधारकों को संगठन के साथ जुड़ने और पहचानने में मदद करता है” (राइट, 2002)। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हितधारकों के साथ संवाद करने, संलग्न होने और टिकाऊ प्रयासों से जुड़े संचार का एक तरीका रहा है, जिस पर अक्सर बहस होती रही है (हलदर, 2019; श्मेल्ट्ज़, 2012)। पहले के समय के विपरीत सीएसआर, जहां यह विषय हुआ करता था, अब पूरे देश में विभिन्न संगठनों द्वारा पूरा किया जाने वाला एक कानूनी दायित्व बन गया है। भारत के कंपनी अधिनियम 2013 में कई नए प्रावधान पेश किए गए, जिसने भारतीय कॉर्पोरेट व्यवसायों का चेहरा बदल दिया। इस कानून के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की प्रयोज्यता के अनुसार प्रत्येक योग्य कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है। 1970 के दशक तक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व मुख्य रूप से शेयरधारकों के लिए मुनाफा कमाने यानि समाज की संपत्ति बढ़ाने (आर्थिक दृष्टि) से जुड़ी थी (कोलिसन, 2003; वारहस्ट, 2004)। हालाँकि कंपनियाँ अपने विवरणों के माध्यम से लगातार संवाद करने पर ध्यान देती हैं और अपनी वैधता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में अपने योगदान को प्रतिबिंबित करती हैं (सिल्वा, 2021; वेल्टे और स्टाविनोगा, 2017)।

मैसिडो, पिन्हो, और सिल्वा (2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि संगठनों में उद्देश्य उनके लक्ष्यों से प्रभावित होता है जिसका कंपनियों की लाभप्रदता और आकार के साथ सम्बंध हो सकता है। सीबर, बारबेरियो, हुइसमैन और मम्पेई (2019) ने शिक्षा संस्थानों के अपने शोध में पाया कि बयानों में असंगत मांगों के बावजूद प्रामाणिकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए, और उनमें अन्य संस्थानों से सुसंगतता और विवेक होना चाहिए। खन्ना (2015) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अध्ययन किया और उन्हें निजी क्षेत्र की तुलना में रिटर्न ऑन एक्विटी के मामले में बेहतर पाया और पुष्टि की कि वह व्यापार और नियामक वातावरण में उथल-पुथल देखना जारी रखते हैं। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) से “कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, लेनदार और समुदाय के हितों की रक्षा की उम्मीद की जाती है।” यह उनके विवरणों से निर्देशित उसके कार्यों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। सीपीएसई के बोर्ड को अलग-अलग सीमा तक महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II कंपनियों के रूप में वर्गीकृत कर कंपनी के आकार और प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। सीपीएसई “कौशल, प्रदर्शन और लचीलेपन को प्रतिबिंबित करें” (स्कोप वेबसाइट)।

वर्तमान अध्ययन इस पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित रूप में प्रकाश डालेगा -

- शो.प्र.-1 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II कम्पनियों के उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरणों में कितनी समानता है?
- शो.प्र.-2 विवरणों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले बीज शब्द कौन से हैं?
- शो.प्र.-3 संरचना की दृष्टि से महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I मिनीरत्न-II कंपनियाँ के विवरण कैसे भिन्न हैं?
- शो.प्र.-4 उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण के माध्यम से हितधारकों से संवाद करने में महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II की प्राथमिकता किस पर है?

साहित्य समीक्षा

उद्देश्य विवरण 'हम जो हैं' प्रश्न पर आधारित है और दृष्टि विवरण 'हम क्या बनना चाहते हैं' (भविष्यवादी) के विचार को समाहित करता है। मूल्य विवरण में विश्वास प्रणालियों (सिद्धांतों) को शामिल किया गया है, जो उद्देश्य और लक्ष्यों की घोषणा की तरह है। इसके बदले में हितधारकों द्वारा इसका मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वह इसकी घोषणाओं के अनुरूप हैं या नहीं। संक्षेप में, दृष्टि विवरण संगठन की उपलब्धिव भविष्य को व्यक्त करता है।

मूल्य विवरण संगठन के केंद्र में होते हैं और उस व्यवहार और पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं जो व्यवसाय के संचालन के दौरान संगठन द्वारा सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। यह एक निस्पंदन की तरह है जिसके माध्यम से समुदायों के बीच एक वांछनीय छवि बनाए रखने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों और संचार को संतुलित तथा अनुशासित किया जाता है। प्रतिष्ठा प्रबंधन उन धारणाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है जो कंपनियों के दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों द्वारा समर्थित हैं। अर्थात्, यह जनता के बीच उनकी छवि और विश्वास का निर्माण करते हैं। प्रतिष्ठा को आलंकारिक रूप से समझाया जा सकता है जो मूल्य विवरण में प्रदर्शित होता है। प्रतिष्ठा हितधारकों की कंपनी के बारे में उनकी सभी धारणाओं के योग को दर्शाती है जो जनता के साथ उसकी बातचीत में निहित है (आकर और जोआचिमस्थेलेर, 2001)। किंग, केस और प्रेमो (2011) ने विकसित देशों की फॉर्च्यून 100 कंपनियों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि कंपनियां ग्राहकों के वादों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने बयानों से प्रेरित थीं। चुन और डेविस (2001) ने सामग्री विश्लेषण के माध्यम से फॉर्च्यून 500 कंपनियों के उद्देश्य और दृष्टि विवरण की प्रतिष्ठा निर्माण क्षमता को देखा।

कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा पिछले कुछ वर्षों में कई शोधों का केंद्र बिंदु रही है जिन्होंने आलोचना और निरंतर मूल्यांकन के लेंस से इसका अध्ययन किया है। चूंकि यह एक सतत प्रयास है जो समय के साथ बदलावों से गुजरता है, यह इसका प्रभावी प्रबंधन है जो एक अनुकूल प्रतिष्ठा बनाता है और उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य अथवा सामाजिक सरोकार विवरणों को इसका अनुकरणीय होना चाहिए (इंगेनहॉफ और फ्यूहरर, 2010)।

भारतीय महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न

डीपीई के मुताबिक महारत्न योजना "निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली बड़े आकार की नवरत्न सीपीएसई के रूप में पहचानी गयी बोर्डों को बढ़ी हुई शक्तियां सौंपने के उद्देश्य से फरवरी, 2010 में पेश की गयी थी। महारत्न उपक्रम बनने के लिए ज़रूरी है कि (क) नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो; (ख) सेबी नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

हो; (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार ₹ 25,000 करोड़ से अधिक हो; (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति ₹ 15,000 करोड़ से अधिक हो; (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ ₹ 5,000 करोड़ हो; (च) महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन हो। "मिनीरत्न श्रेणी-1 और अनुसूची 'ए' सीपीएसई, जिन्होंने समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत रेटिंग 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छा' पिछले पांच वर्षों में से तीन में प्राप्त किया है, और छह चयनित प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर है" को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जबकि मिनीरत्न योजना 1997 में शुरू की गई थी जिसके लिए "आशाजनक लाभ कमाने वाले सीपीएसई को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, कुछ पात्रता शर्तों और दिशानिर्देशों के अधीन बढ़ी हुई स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल देने का निर्णय लिया गया" (गौरव और सिंह, 2018)।

विवरणों के विश्लेषण के लिए सामग्री विश्लेषण

सामग्री विश्लेषण का उपयोग कई शोधकर्ताओं द्वारा दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों का अध्ययन करने के लिए किया गया है (बार्टकस, ग्लासमैन और मैक्एफ्री, 2004; सर्तो और सर्तो, 2019; कांताबुत्रा और एवरी, 2010; क्लेम, सैंडर्सन और हफ़मैन, 1991; पामर और शॉर्ट, 2008; पेर्रेफ़िट और डेविड, 2006)। दृष्टि और उद्देश्य विवरण भी कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा प्रबंधन (फ़ॉम्ब्रून, गार्डबर्ग और सेवर, 2000) के विभिन्न आयामों पर आधारित हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। संगठनों को अक्सर मानवीय गुणों और विशेषताओं की नकल करते देखा जाता है क्योंकि वह कॉर्पोरेट मूल्यों से प्राप्त अच्छे प्रतिष्ठा प्रबंधन द्वारा संचालित व्यक्तित्वों के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। कॉर्पोरेट विवरणों के अध्ययन के लिए सामग्री विश्लेषण सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाले तरीकों में से एक रहा है। हॉलैंड और निकेल (2015) ने वैचारिक सामग्री का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख शीतल पेय कंपनियों के "नैतिक मानदंड, लोककथा कथा, यूटोपियन योजनाएं, रणनीतिक योजना और भूमिका निर्धारण" द्वारा सामाजिक-भाषाविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से एक अध्ययन किया। भारतीय संदर्भ में साहित्य की कमी है, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के अध्ययन की।

सैद्धांतिक आधार

तर्कसंगत कार्रवाई सिद्धांत (गोल्डथ्रोप, 1998) के समर्थकों का सुझाव है कि दर्शक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोच समझकर विकल्प चुनें और निर्णय लें। कंपनियों को उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण तैयार करने के लिए तर्कसंगत विचारों का उचित उपयोग करना चाहिए (ब्रेज़निक, लॉ और ज़ेमे, 2021)। इसलिए उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण की अवधारणा इसकी घोषणा और पालन से पहले तर्कसंगत कार्यों के व्यवस्थित प्रयास का परिणाम होनी चाहिए। व्यवहारिक संकल्प इसलिए एक दृष्टिकोण का प्रतिफल है कि आसन्न कार्रवाई एक सुविचारित वांछित परिणाम की विशिष्टता से उत्पन्न होती है। यह उन बयानों को परिभाषित करने के लिए एक सूचित, जानबूझकर किए गए प्रयास से भी प्रस्तुत होगा जो किसी संगठन के इरादे से संबंधित हैं। आर्चीबाल्ड और रोबल्स (2021) ने निष्कर्ष निकाला कि जब बयानों के माध्यम से इरादों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाता है, तो दर्शकों के व्यवहार पर असर पड़ सकता है, जिससे रणनीतिक स्थिति और प्रतिष्ठा निर्मित हो सकती है।

शोधविधि

कई विद्वानों ने संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ मूल्य, उद्देश्य और दृष्टि पत्र का मूल्यांकन किया है (जोन्यो, ओउमा और मोसोटी, 2018; बार्टकस, ग्लासमैन और मैक्एफ्री, 2006)। हालाँकि हम भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के विवरणों पर विचार करते हैं। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विवरणों का विश्लेषण करने के चुनिन्दा प्रयासों में से एक है और सामग्री विश्लेषण के माध्यम से कंपनियों के अध्ययन के लिए एक नूतन दृष्टिकोण के रूप में योग्य है। वॉयंट टूल्स एक “ओपन सोर्स टेक्स्ट विश्लेषण सॉफ्टवेयर” है जो एक प्रभावी डिजिटल मानविकी उपकरण के रूप में उन्नत और उच्च क्रम के टेक्स्ट माइनिंग और विजुअलाइजेशन में मदद देता है (लूज और शीहान, 2020; प्रयोग और अब्राहम, 2017)। यह कोड GitHub के माध्यम से उपलब्ध है और कई सहकर्मी समीक्षा शोधों में एक विश्वसनीय और सामग्री मात्रात्मक विश्लेषण उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है (चोई, वालेस और वांग, 2018; कोरवो और डी कारो, 2020; गुहा और कुमार, 2018; ज़ाहेदज़ादेह, 2017)। यह कोष के अनुसार सबसे लोकप्रिय शब्द और उनके क्लाउड भी प्रदान करता है (इस्लाम, मीर, डेफिना और सिल्वा, 2021)। इस अध्ययन के लिए एकत्र किए गए 204 विवरणों के डेटा, 97 कंपनियों की वेबसाइटों, वार्षिक रिपोर्टों, आरटीआई प्रकटीकरणों और शासन रिपोर्टों से प्राप्त दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों की श्रेणियों में संहिताबद्ध किया गया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कंपनियों की पहचान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जुलाई, 2021 तक महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई की एक सूची की पहचान की गई है। इस अध्ययन के उद्देश्यों का अध्ययन करने के लिए बनाए गए कोष में एक नवरत्न कंपनी को महारत्न के स्तर पर पदोन्नत करने के हालिया बदलाव को भी शामिल किया गया है। सूची में अपने चयन और पहचान के कारण इन कंपनियों से मजबूत प्रकटीकरण नियमों के साथ अनुपालन तंत्र प्रदर्शित करने की उम्मीद की जाती है। नमूना विवरण तालिका - 1 में दिया गया है।

तालिका 1: नमूने की समग्रता

		संगठनों की संख्या	%प्रतिशत
संगठन श्रेणी	महारत्न	11	11.34
	नवरत्न	13	13.40
	मिनीरत्न-I	61	62.88
	मिनीरत्न-II	12	12.37
मार्गदर्शक विवरण	दृष्टि	90	92.78
	उद्देश्य	86	88.65
	मूल्य	28	28.86
	सभी तीन	27	27.83

जैसा कि तालिका - 1 से पता चलता है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आकार और वित्तीय रूप से आधारित विशिष्ट प्रकार के संगठन विषय पर अपेक्षित समग्र विचार प्रदान करने वाली सामग्री विश्लेषण करने के लिए एक मिश्रित पूल प्रदान करते हैं।

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

परिणाम

तालिका - 2 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रम अलग-अलग दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। लगभग 92.72% के पास एक दृष्टि विवरण है, जबकि 86% के पास एक परिभाषित उद्देश्य विवरण है। हालाँकि, मूल्य विवरण के निर्धारण के संदर्भ में यह 28.86% तक गिर जाता है, जिनमें से बड़े आकार की अत्यधिक लाभदायक कंपनियों के पास एक परिभाषित मार्गदर्शक विवरण होता है जो छोटी कंपनियों के साथ आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। केवल एक मिनीरत्न II कंपनी थी जो तर्कसंगत रूप से परिभाषित मूल्य विवरण प्रदर्शित कर रही थी। दृष्टि विवरण की उपस्थिति सभी इकाइयों में, उद्देश्य और मूल्य विवरणों के आधार पर अनुयायियों में सबसे अधिक है।

तालिका 2: संगठनात्मक इकाइयों में बयानों की आवृत्ति

प्रकार	संगठनों की	इकाइयों की संख्या	औसत आवृत्ति		
			दृष्टि	उद्देश्य	मूल्य
महारत्न	11	11 (100%)	9 (81.81%)	10 (90.90%)	2.72
नवरत्न	13	12 (92.30%)	11 (84.61%)	3 (23.07%)	2
मिनीरत्न-I	61	57 (93.44%)	58 (95.08%)	14 (22.95%)	2.11
मिनीरत्न-II	12	10 (83.33%)	8 (66.66%)	1 (8.33%)	1.58
कुल	97	90 (92.78%)	86 (88.65%)	28 (28.86%)	

तालिका - 3 कुल 204 विवरणों के रूप, घनत्व और विन्यास की झलक परिलक्षित करती है, जिनकी विशिष्टता, पठनीयता सूचकांक और शब्द घनत्व के साथ उपयोग किए गए वाक्यों की संख्या के लिए परीक्षण किया गया है। पठनीयता सूचकांक पाठ की पठनीयता का आकलन करता है। पठनीयता सूचकांक जितना अधिक होगा, कथन की भाषा को पढ़ना और समझना उतना ही आसान होगा।

तालिका 3:

महारत्न, मिनीरत्न - I, मिनीरत्न - II और नवरत्न कम्पनियों के उद्देश्य, दृष्टि एवं मूल्य विवरणों की संरचना

		महारत्न	मिनीरत्न - I	मिनीरत्न - II	नवरत्न
उद्देश्य	अनोखे शब्द/कुल शब्द	201/385	874/2721	212/347	314/616
	शब्दावली घनत्व	0.522	0.321	0.610	0.509
	प्रति वाक्य औसत शब्द	32.08	20.61	38.55	26.78
	वाक्यों की संख्या	12	132	9	23
	उद्देश्य विवरण वाली कंपनियों की संख्या	9	58	8	11
	प्रति उद्देश्य विवरण में वाक्यों की औसत संख्या	1.33	2.27	1.12	2.09
	पठनीयता सूचकांक	23.890	32.024	23.310	21.597

तालिका 4:
दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों में प्रयुक्त शब्दों की आवृत्ति

महारत्न	मिनीरत्न I	मिनीरत्न II	नवरत्न
ऊर्जा (12)	गुणवत्ता (38)	सेवाएँ (8)	शक्ति (21)
पर्यावरण (11)	सेवाएँ (36)	भारत (7)	भारत (14)
कीमत (11)	बाज़ार (31)	गुणवत्ता (7)	कंपनी (13)
गुणवत्ता (10)	मूल्य (30)	संबंधित (6)	गुणवत्ता (12)
व्यवसाय (9)	वैश्विक (29)	व्यवसाय (5)	बर्ने (8)
स्टॉप शब्द = विशिष्ट गैर-सामग्री शब्द - यह, और, लेकिन।			

गुणवत्ता और सेवाओं का उपयोग अक्सर चार श्रेणियों की कंपनियों के विवरणों में किया गया है। छोटी कंपनियां यानी मिनीरत्न II एक राष्ट्रीय कंपनी होने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और मिनीरत्न I एक वैश्विक कंपनी होने की बात करती है। नवरत्न एक आकांक्षी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं और महारत्न पर्यावरण और मूल्य निर्माण के प्रति सचेत नज़र आते हैं। ऊर्जा शब्द का सबसे अधिक उपयोग किया गया है, जो इस तथ्य से भी उपजा है कि बिजली/ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित तीन कंपनियां हैं।

तालिका 5:
तीन सबसे अधिक बार आने वाले शब्दों के साथ जुड़े हुए शब्द

प्रकार	तीन सर्वाधिक बार आने वाले शब्द	संबंधित शब्द				
		क्षेत्र	नेतृत्व	आगे	कंपनी	अवसर
महारत्न	ऊर्जा	क्षेत्र	नेतृत्व	आगे	कंपनी	अवसर
	पर्यावरण	विकास	बनना	श्रेष्ठ	प्रतिबद्ध	उत्कृष्टता
	कीमत	इस्तेमाल	प्रमुख	व्यापार	-	-
मिनीरत्न - I	गुणवत्ता	उपलब्ध	श्रेष्ठ	मात्रा	कोयला	संरक्षण
	सेवाएं	संबद्ध	कीमत	आचरण	उत्पादन	ग्राहक
	बाज़ार	सुरक्षा	उत्पादों	-	-	-
मिनीरत्न - II	सेवाएं	केबल	सहायक	संपत्ति	कला	तकनीकी
	भारत	प्राप्त करना	विदेश	व्यापार	ढोना	उपयुक्त
	गुणवत्ता	गैस	अत्यधिक	-	-	-
नवरत्न	शक्ति	उपलब्धि	संरक्षण	संपत्ति	प्रतिबद्ध	पीढ़ी
	भारत	बनना	सुधार	संचालन	विदेश	देश
	कंपनी	सरकारी	लागत	बढ़ना	हस्तांतरण	-

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

विश्लेषण

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न - I और मिनीरत्न - II कंपनियों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण में कितनी समानता है?

जैसा कि उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरणों के संग्रह के माध्यम से देखा जा सकता है, सभी चार श्रेणियां एक सेवा संचालित उपक्रम के रूप में अपने दृष्टिकोण में समान हैं। इनसे गुणवत्ता और मूल्य प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। संचालन का पैमाना उनके विवरणों में शब्दों के उपयोग से भी स्पष्ट होता है। हालाँकि, मूल्य विवरणों के बारे में अधिक स्पष्टता नहीं है क्योंकि वह केवल कंपनी के नाम में बदलाव के साथ दोहराए जाते हैं। यह इन विवरणों के निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाता है और कई मिनीरत्न कंपनियों के बीच एक सामान्य निरीक्षण को उजागर करता है। प्रबंधन बोर्डों को उचित रूप से परिभाषित स्पष्ट उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरणों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए जो न केवल हितधारकों के बीच सही छवि बनाने में सहायक होंगे बल्कि प्रबंधन कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

चूंकि अधिक से अधिक मिनीरत्न कंपनियों में विवरणों की उचित परिभाषा का अभाव है, यह बड़े आकार की लाभदायक महारत्न कंपनियों की तुलना में उनकी स्थिति को दर्शाता है। सटीक और विशिष्ट विवरणों के निर्माण के साथ, कंपनियां अपनी पहचान बढ़ा सकती हैं और उन्हें सरेखित कर सकती हैं। अच्छी तरह से परिभाषित विवरणों की अनुपस्थिति मिनीरत्न कंपनियों और बड़ी लाभदायक कंपनियों के बीच अंतर को रेखांकित करती है। प्रभाव और लाभप्रदता के मामले में महारत्न कंपनियों ने व्यापक और स्पष्ट विवरणों को अपनाने की आवश्यकता को महत्व दिया है। स्पष्टता पर उनका जोर उनके मूल्य और दिशा की स्पष्ट समझ पर आधारित है। स्पष्ट विवरण स्थापित करने की आवश्यकता को पहचानने से मिनीरत्न कंपनियों को न केवल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, बल्कि ज्ञान के अंतर को पाटने में भी मदद मिल सकती है। प्रभावशाली विवरण न केवल प्रभावी निर्णयों के लिए दिशा-निर्देश के रूप में काम करते हैं, बल्कि कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा में वृद्धि और उसके प्रति जिम्मेदारी भी प्रदर्शित करते हैं।

विवरणों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले बीज शब्द कौनसे हैं?

सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बीज शब्द ऊर्जा, पर्यावरण, मूल्य, गुणवत्ता, सेवाएं, बाजार, भारत, पावर और कंपनी हैं जो भविष्य की आकांक्षाओं, सेवाओं की आपूर्ति, प्रमुख स्थिति के निर्माण को प्रतिबिंबित करने वाले विभिन्न शब्दों से जुड़े होते हैं और मिनीरत्नों के मामले में विशिष्ट विशेषताओं से सामान्य हो जाते हैं। नवरत्न वह हैं जो दुनिया के बारे में बात करना शुरू करते हैं और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी परिचालन में सुधार की आवश्यकता के बारे में कहते हैं। 'ऊर्जा' बीज शब्द का बार-बार उपयोग दर्शाता है कि कॉर्पोरेट ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण के व्यवसाय के माध्यम से काम कर रहे हैं और देश में ऊर्जामार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'पर्यावरण' शब्द के प्रयोग पर निर्भरता पारिस्थितिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परम्पराओं के प्रति निगमित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उत्सर्जन नियंत्रण के अनुसार आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने, ऊर्जा के हरित स्रोतों के लिए रास्ते बनाने और समुदायों को पर्यावरणीय समस्याओं से उबरने में मदद करने के उनके दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। यह दीर्घकालिक मूल्य के विकास में उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जो टिकाऊ है। 'कीमत' शब्द का प्रयोग आंतरिक और बाह्य हितधारकों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसमें बौद्धिक, वाणिज्यिक, समय-

संचालित और सेवा पूंजी पर रिटर्न देना भी शामिल है। कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम की अपेक्षाओं का मिलान एक प्राथमिकता है। 'गुणवत्ता' शब्द मानकों को पूरा करने और अक्सर आवश्यकताओं को पार करने की प्राथमिकता को इंगित करता है ताकि हितधारकों के बीच संतुष्टि में वृद्धि हो। 'सेवा' शब्द का उल्लेख यह दर्शाता है कि कंपनियां सेवा-प्रेरित हैं और वास्तविक तत्वों पर भरोसा किए बिना अनुभव बनाकर लक्षित दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कंपनियां आवश्यक विशेषज्ञता और पेशेवरों की तलाश में हैं जो काम दे सकें और उनके व्यवसाय संचालन को सक्षम कर सकें। 'बाजार' बीज शब्द दर्शाता है कि व्यावसायिक परिदृश्य का आवश्यक ज्ञान है और प्रतिस्पर्धियों को समझने की आवश्यकता है। यह यह भी दर्शाता है कि कंपनियां बदलाव के लिए तैयार हैं और ऐसी रणनीतियां अपना रही हैं जिससे उन्हें बाजार में बने रहने में फायदा हो सकता है। 'भारत' शब्द एक राष्ट्रीय कंपनी या व्यावसायिक इकाई होने के महत्व पर प्रकाश डालता है जो राष्ट्र के प्रति योगदान करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करता है। इससे यह भी पता चलता है कि कंपनियों ने अपने संचालन के क्षेत्रों को परिभाषित कर लिया है और वह देश के विकास में भागीदारी दर्शाना चाहती हैं। 'शक्ति' शब्द के प्रयोग से विद्युत चुनौतियों का सामना करने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। 'कंपनी' का बारंबार उपयोग संकेत देता है कि बाजार में एक अलग स्थिति बनाने की इच्छा है और संगठन पर जोर दिया गया है।

कंपनियां अपने वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप, निरंतर सुधार के माध्यम से अनुकूलित व्यवसाय संचालन में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कंपनियां अपने बाजार क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके प्रयास आगे की सोच और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े होंगे जो उन्हें रुझानों का अनुमान लगाने और उभरते क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन शब्दों के लगातार उपयोग से पता चलता है कि विवरण उन विषयों, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के आधार पर बनाए गए हैं जो ऊर्जा से संबंधित, टिकाऊ, मूल्य, सेवा और भारतीय बाजार में प्रभुत्व की ओर हैं।

संरचना के संदर्भ में महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न I और मिनीरत्न II कंपनियों के विवरण किस प्रकार भिन्न हैं?

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों के उद्देश्य और दृष्टि विवरण की शब्दावली घनत्व के संदर्भ में निम्न स्तर का अंतर होता है। इससे पता चलता है कि उनके पास अपने मूल उद्देश्य और प्रशासनीय दृष्टि को परिभाषित करने के लिए समान दृष्टिकोण है। हालाँकि यह मूल्य विवरणों के लिए बदलता है। मिनीरत्न के लिए उद्देश्य विवरण और नवरत्न और मिनीरत्न के लिए दृष्टि विवरण की संरचना अन्य समूहों की तुलना में काफी अधिक है, जो इसके अस्पष्ट दृष्टिकोण और स्पष्ट परिभाषा की कमी को दर्शाता है। वह अपेक्षाकृत क्रियात्मक हैं और सटीकता की मांग करते हैं।

मिनीरत्न II कंपनियों के मिशन विवरण में प्रति वाक्य 38.55 औसत शब्द हैं जो कि कुल कोष में सबसे अधिक है और अत्यधिक जानकारी और जटिल संरचनाओं के कारण दूसरों की तुलना में लंबा है। इसी प्रकार, मिनीरत्न-I कंपनियों के मूल्य विवरण में संक्षिप्तता का अभाव है। विवरणों की पठनीयता सूचकांक भी काफी भिन्न होता है। उद्देश्य, दृष्टि और मूल्यों के मामले में महारत्न कंपनियों का पठनीयता सूचकांक लगभग समान होता है। उनकी रचना में परिवर्तनशीलता स्पष्टता और संक्षिप्तता के संदर्भ में सुधार

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

की आवश्यकता दर्शाती है। जबकि महारत्नों के पास स्पष्ट परिभाषा नज़र आती है। अन्य कंपनियों में संक्षिप्तता और स्पष्टता का स्तर कम है। उपयुक्त रूप से तैयार किए गए विवरणों के साथ, कंपनियां अपने उद्देश्य और आकांक्षाओं के बारे में अपने हितधारकों के साथ कुशलतापूर्वक संवाद कर सकती हैं।

दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण के माध्यम से हितधारकों से संवाद करते समय महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न - I और मिनीरत्न - II सार्वजनिक उपक्रमों की प्राथमिकता क्या है?

महारत्न सार्वजनिक उपक्रम अवसरों का लाभ उठाते हुए जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय करने पर केंद्रित हैं और उनका व्यवसाय पर प्रभुत्व है। यह एकमात्र प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं जो पर्यावरण के बारे में अक्सर बात करते हैं और वैश्विक दृष्टिकोण रखते हैं। वह स्थायी प्रथाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार संचालन को शामिल करने के व्यापक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह पर्यावरणीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II कंपनियां देश में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित हैं। यह हितधारकों की मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने के इर्द-गिर्द घूमता है। उनका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सूचीबद्ध करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। हालाँकि, नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम उपलब्धियों, विकास पर केंद्रित होते हैं और अपने विवरणों की जटिल परिभाषा के मामले में महारत्न से भिन्न होते हैं। वह आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले हितधारकों के बीच उपलब्धियों और महत्वाकांक्षाओं के प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका संचार जटिल है और इसमें सटीकता की आवश्यकता होती है। यह देखा गया कि मूल्य विवरण को छोड़कर, कंपनियों की सभी चार श्रेणियों (महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II) में फोकस अलग-अलग हैं। महारत्न जिम्मेदार संचालन, स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नवरत्न विकास और उनकी उपलब्धियों के बारे में संवाद कर रहे हैं जबकि मिनीरत्न भारतीय परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी रणनीतिक प्राथमिकताएँ स्पष्ट हैं और असंख्य श्रोता श्रेणियों को पूरा करती हैं।

निष्कर्ष

शोध हेतु चयनित सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य एवं मूल्य विवरणों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि मार्गदर्शक विवरणों को परिभाषित करना कंपनी के मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए महत्वपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है। सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने अपनी वेबसाइटों पर निकाय के उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण प्रकाशित नहीं किए हैं। वह विवरणों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में आगे नहीं आ रहे हैं जबकि उन्हें वेबसाइट पर हितधारक तक आसानी से पहुंचने का मौक़ा मिलता है। मूल्य और दृष्टि सम्बंधी विवरणों में दोहराव कम करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए जिसका मूल्यांकन इसकी प्रभावशीलता और अपेक्षित विचारों के समावेशन के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इससे उन्हें एक स्पष्ट समझ मिलेगी और उन्हें आंतरिक और बाह्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संचार वाहनों के माध्यम से इसे बढ़ाने का अधिक अवसर मिलेगा। विवरणों में स्पष्टता की बढ़ी हुई भावना, सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी रणनीतियों के अनुसार बेहतर पठनीयता और विचारों को शामिल करने से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। इससे हितधारकों के साथ स्थायी सम्बंधों को बढ़ावा मिलेगा और उनकी निगमित एवं सामाजिक छवि मजबूत होगी।

संदर्भ सूची

- आकर, डी. ए. और जोआचिमस्थेलर, ई. (2001), ब्रांड लीडरशिप, एंजेली, मिलानो.
- अनलोई, एफ. और करामी, ए. (2002), “सीईओ और डिवेलपमेंट ऑफ़ मीनिंगफुल मिशन स्टेटमेंट”, कॉर्पोरेट गवर्नेंस द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इफेक्टिव बोर्ड परफॉर्मन्स, वॉल्यूम 2 नंबर 3, पृष्ठ 13-20.
- आर्चीबाल्ड, जे. और रोबल्स, एम. (2021), “विज्ञान और मिशन वक्तव्य”, संचार में स्थिरता और नैतिकता, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.4135/9781071869727>.
- बार्टकस, बी., ग्लासमैन, एम. और मैक्एफ्री, बी. (2004), “यूरोपीय, जापानी और अमेरिकी मिशन वक्तव्यों की गुणवत्ता की तुलना”, यूरोपीय प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 22 नंबर 4, पृष्ठ 393-401.
- बार्टकस, बी., ग्लासमैन, एम. और मैक्एफ्री, बी. (2006), “मिशन वक्तव्य की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन”, यूरोपीय प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 24 नंबर 1, पृष्ठ 86-94.
- बेज़िरगन, एम. (2020), “वेबसाइटों में विज्ञान और मिशन वक्तव्यों का विश्लेषण”, मार्केटिंग, ग्राहक सम्बंध प्रबंधन और ई-सेवाओं में प्रगति, पृष्ठ 179-196.
- ब्रेज़निक, के., लॉ, केएम और ज़ेमे, जे. (2021), “स्लोवेनिया में उच्च शिक्षा में मिशन: इंजीनियरिंग बनाम अन्य क्षेत्र में स्थिरता”, स्थिरता, वॉल्यूम 13 नंबर 14, पृष्ठ 7947.
- सर्टो, एस. सी. और सर्टो, एस. टी. (2019), आधुनिक प्रबंधन अवधारणाएं और कौशल, पियर्सन, न्यूयॉर्क.
- चोई, टी. एम., वालेस, एस. डब्ल्यू. और वांग, वाई. (2018), “संचालन प्रबंधन में बिग डेटा एनालिटिक्स”, उत्पादन और संचालन प्रबंधन, वॉल्यूम 27 नंबर 10, पृष्ठ 1868-1883.
- चुन, आर. और डेविस, जी. (2001), “ई-प्रतिष्ठा: पोजिशनिंग रणनीति में मिशन और विज्ञान स्टेटमेंट की भूमिका”, जर्नल ऑफ़ ब्रांड मैनेजमेंट, वॉल्यूम 8 नंबर 4, पृष्ठ 315-333.
- कोलिसन, डी. जे. (2003), “कॉर्पोरेट प्रचार: लेखांकन और जवाबदेही के लिए इसके निहितार्थ”, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी जर्नल, वॉल्यूम 16 नंबर 5, पृष्ठ 853-886.
- कोरवो, ई. और डी कारो, डब्ल्यू. (2020), “कोविड-19 और समाचार पत्र: एक सामग्री और पाठ खनन विश्लेषण”, यूरोपियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, वॉल्यूम 30 नंबर अनुपूरक_5, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.064>.
- फ़ॉम्ब्रून, सी. जे., गार्डबर्ग, एन. ए. और सेवर, जे. एम. (2000), “प्रतिष्ठा भागफल: कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा का एक बहु-हितधारक उपाय”, जर्नल ऑफ़ ब्रांड मैनेजमेंट, वॉल्यूम 7 नंबर 4, पृष्ठ 241-255.
- गौरव, ए. और सिंह आर. यू. (2018), पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थ्रू क्वार्टर सेंचुरी ऑफ़ इकनोमिक रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यू, वॉल्यूम 5 नंबर 3.
- गोल्डश्रोप, जे. एच. (1998), “रैशनल एक्शन थ्योरी फॉर सोशियोलॉजी”, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ सोशियोलॉजी, वॉल्यूम 49 नंबर 2, पृष्ठ 167.
- गुहा, एस. और कुमार, एस. (2018), “संचालन प्रबंधन, सूचना प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल में बड़े डेटा अनुसंधान का उद्भव: पिछले योगदान और भविष्य का रोडमैप”, उत्पादन और संचालन प्रबंधन,

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

वॉल्यूम 27 नंबर 9, पृष्ठ 1724–1735.

हलधर, एस. (2019), “स्थिरता की एक वैचारिक समझ की ओर-संचालित उद्यमिता”, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण प्रबंधन, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.1002/csr.1763>.

हॉलैंड, जे. जे. और निकेल, ई. (2016), “कॉर्पोरेट घोषणापत्र का एक वैचारिक सामग्री विश्लेषण: एक मूलभूत दस्तावेज दृष्टिकोण”, सेमियोटिका, वॉल्यूम 2016 नंबर 208, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.1515/sem-2015-0115>.

इंगेनहॉफ़, डी. और फ्यूहरर, टी. (2010), “ब्रांड व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके स्थिति निर्धारण और भेदभाव”, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस: एन इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 15 नंबर 1, पृष्ठ 83–101.

इस्लाम, एस., मीर, एस., डेफिना, सी. और सिल्वा, सी. (2021), “विभिन्न स्रोतों से अस्पताल समीक्षाओं का सामग्री विश्लेषण: क्या समीक्षा स्रोत मायने रखता है?”, जर्नल ऑफ़ एक्सीलेंस इन नर्सिंग एंड हेल्थकेयर प्रैक्टिस, वॉल्यूम 3 नंबर 1, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.5590/jswgc.2021.3.1.01>.

जोन्यो, बी. ओ, ओउमा, सी. और मोसोटी, जेड. (2018), “संगठनात्मक प्रदर्शन पर मिशन और विज्ञान का प्रभावइकेन्या में निजी विश्वविद्यालयों के भीतर”, यूरोपियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल साइंसेज, वॉल्यूम 5 नंबर 2, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.19044/ejes.v5no2a21>

कांताबुत्रा, एस. और एवरी, जी. सी. (2010), “दूरदर्शिता की शक्ति: ऐसे कथन जो प्रतिध्वनित होते हैं”, जर्नल ऑफ़ बिजनेस स्ट्रेटेजी, वॉल्यूम 31 नंबर 1, पृष्ठ 37–45.

खन्ना, एस. (2015), “भारत का परिवर्तन-सार्वजनिक क्षेत्र: विकास और परिवर्तन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था”, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 50 नंबर 5, पृष्ठ 47-60.

किंग, डी., केस, सी., और प्रेमो, के. (2011), “संयुक्त राज्य अमेरिका और तीन अन्य अंग्रेजी भाषी देशों की तुलना करने वाला एक मिशन वक्तव्य विश्लेषण”, अकादमिक रणनीतिक प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 10 नंबर 51, पृष्ठ 21-45.

क्लेम, एम., सैंडरसन, एस. और लफ़मैन, जी. (1991), “मिशन वक्तव्य: कर्मचारियों को कॉर्पोरेट मूल्य बेचना”, लंबी दूरी की योजना, वॉल्यूम 24 नंबर 3, पृष्ठ 73–78.

कुली, सी. (2019), “उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन और प्रबंधन: गुणवत्ता लेखापरीक्षा योगदान”, मूल्यांकन और कार्यक्रम योजना, वॉल्यूम 77, पृष्ठ 101713.

“महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई की सूची सार्वजनिक उद्यम विभाग: वित्त मंत्रालय: भारत सरकार”. (रा)। डीपीई, यहां उपलब्ध है: <https://dpe.gov.in/about-us/policy-i-vision/list-maharatna-navratna-and-miniratna-cpses> (4 जून 2023 को एक्सेस किया गया).

लूज़, एस. और शीहान, एस. (2020), “ज्ञान की वंशावली में चिकित्सा, राजनीतिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं के विश्लेषण के लिए तरीके और विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण”, पालग्रेव कम्युनिकेशंस, वॉल्यूम 6 नंबर 1, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.1057/s41599-020-0423-6>.

मैसिडो, आई. एम., पिन्हो, जे. सी. और सिल्वा, ए. एम. (2016), “गैर-लाभकारी क्षेत्र में मिशन वक्तव्यों

- और संगठनात्मक प्रदर्शन के बीच सम्बंध पर दोबारा गौर करना: संगठनात्मक प्रतिबद्धता का मध्यस्थता प्रभाव”, यूरोपीय प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 34 नंबर 1, पृष्ठ 36–46.
- पामर, टी. बी और शॉर्ट, जे. सी. (2008), “अमेरिकी बिजनेस कॉलेजों में मिशन वक्तव्य: कॉन्फिगरेशन और प्रदर्शन के लिकेज के साथ उनकी सामग्री की एक अनुभवजन्य परीक्षा”, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट लर्निंग एंड एजुकेशन, वॉल्यूम 7 नंबर 4, पृष्ठ 454–470.
- पापुलोवा, जेड. (2014), “स्लोवाक गणराज्य में उद्यमों के लिए दृष्टि और मिशन विकास का महत्व”, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, पृष्ठ 12–16.
- पटेल, बी. एस., बुकर, एल. डी., रामोस, एच. एम. और बार्ट, सी. (2015), “गैर-लाभकारी संगठनों में मिशन वक्तव्य और प्रदर्शन”, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वॉल्यूम 15 नंबर 5, पृष्ठ 759–774.
- पेर्रेफ्रिट, जे. और डेविड, एफ. आर. (2006), “कंटेंट एनालिसिस ऑफ़ द मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स फर्म्स इन फोर इंडस्ट्रीज”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, वॉल्यूम 23 नंबर 2, पृष्ठ 296-301.
- प्रयोग, टी. और अब्राहम, जे. (2016), “स्वास्थ्य क्षमता: जकार्तावासियों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में आईओटी का प्रतिनिधित्व”, 2016 उन्नत कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रणाली (ICACSSIS) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहां उपलब्ध है: <http://doi.org/10.1109/icacsis.2016.7872789>.
- राजशेखर, जे. (2013), “मिशन वक्तव्य सामग्री और पठनीयता का तुलनात्मक विश्लेषण”, जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम 14 क्रमांक 6, पृष्ठ 131-147.
- शमेल्ट्ज़, एल. (2012), “उपभोक्ता-उन्मुख सीएसआर संचार: क्षमता या नैतिकता पर ध्यान केंद्रित?”, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस: एन इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 17 नंबर 1, पृष्ठ 29–49.
- सीबर, एम., बारबेरियो, वी., हुडसमैन, जे. और मपेई, जे. (2019), “विश्वविद्यालयों की सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक/मिशन वक्तव्य: यूनाइटेड किंगडम उच्च शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण”, उच्च शिक्षा में अध्ययन, वॉल्यूम 44 नंबर 2, पृष्ठ 230–244.
- सिल्वा, एस. (2021), “सतत विकास लक्ष्यों में कॉर्पोरेट योगदान: वैधता सिद्धांत द्वारा सूचित एक अनुभवजन्य विश्लेषण”, जर्नल ऑफ़ क्लीनर प्रोडक्शन, वॉल्यूम 292, पृष्ठ 125962.
- सूफी, टी. और ल्योंस, एच. (2003), “मिशन के वक्तव्य उजागर”, समकालीन आतिथ्य प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम 15 नंबर 5, पृष्ठ 255–262.
- वेल्टे, पी. और स्टाविनोगा, एम. (2017), “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आश्वासन (सीएसआरए) पर अनुभवजन्य शोध: एक साहित्य समीक्षा”, जर्नल ऑफ़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 87 नंबर 8, पृष्ठ 1017–1066.
- वारहर्स्ट, ए. (2005), “समाज में व्यवसाय की भविष्य की भूमिकाएँ: कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की बढ़ती सीमाएँ और साझेदारी के लिए एक सम्मोहक मामला”, फ्यूचर्स, वॉल्यूम 37 नंबर 2–3, पृष्ठ 151–168.
- राइट, जे. एन. (2002), “मिशन और वास्तविकता और क्यों नहीं?”, जर्नल ऑफ़ चेंज मैनेजमेंट, वॉल्यूम 3 नंबर 1, पृष्ठ 30–44.
- जाहेदजादेह, जी. (2017), “प्रकट आक्रमण और गुप्त विचार”, आक्रामकता और हिंसक व्यवहार, वॉल्यूम